

Список использованных источников

1. Жабиков, В.Е. Менеджмент спортивной индустрии: учебное пособие / В.Е. Жабиков. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2018. – 198 с.
2. Конова, Т.А. Менеджмент спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций. Повышение эффективности организаций физкультуры и спорта / Т.А. Конова. – М. : Омега-Л, 2017. – 586 с.
3. Алексина, А.О. Инновационная деятельность в сфере услуг физической культуры и спорта / А.О. Алексина // Российский экономический интернет-журнал. – 2018. – № 1. – С. 2.
4. Титова, Н.Г. Финансовое обеспечение безопасности проведения спортивных соревнований / Н.Г. Титова, В.В. Бажанов // Финансовая экономика. – 2018. – № 5 (ч. 6). – С. 745-748.
5. Конова, Т.А. Менеджмент спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций / Т.А. Конова // «1000 бестселлеров». – М. : Омега-Л, 2017. – С. 44.
6. Самсонов, И.И. Особенности установления условий труда и отдыха тренерам / И.И. Самсонов // Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 марта 2018 г., г. Кемерово / под общ. ред. В.А. Аикина, Л.П. Салтымаковой. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2018. – 154 с.
7. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. – М. : Инфра-М, 2018. – 224 с.
8. Спортивный менеджмент: функции, принципы и методы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gd.ru/articles/9705-sportivnyu-menedjment>

УДК 339.543

DOI

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Внешнеэкономическая и, в частности, внешнеторговая деятельность во все времена являлась движущей силой экономического развития любого

государства. Сфера внешней торговли предоставляет всем странам большие возможности для становления и развития их национальных экономик, формирования бюджетов, обеспечения экономической и в целом национальной безопасности. А поэтому «внешнеэкономическая деятельность всегда была и остаётся приоритетным направлением политики любого государства».

Ключевые слова: процесс, интеграция, внешняя торговля, внешнеэкономическая деятельность

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS A PRIORITY DIRECTION OF STATE POLICY

**KRIUCHKOVA K.A.,
Post-graduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Foreign economic and, in particular, foreign trade activities have always been the driving force behind the economic development of any state. The sphere of foreign trade provides all countries with great opportunities for the formation and development of their national economies, the formation of budgets, ensuring economic and national security in general. And therefore «foreign economic activity has always been and remains a priority in the policy of any state».

Keywords: process, integration, foreign trade, foreign economic activity

Постановка задачи. Внешнеэкономическая и, в частности, внешнеторговая деятельность во все времена являлась движущей силой экономического развития любого государства. Сфера внешней торговли предоставляет всем странам большие возможности для становления и развития их национальных экономик, формирования бюджетов, обеспечения экономической и в целом национальной безопасности. А поэтому «внешнеэкономическая деятельность всегда была и остаётся приоритетным направлением политики любого государства» [1, с. 135].

Закономерный процесс интеграции и интернационализации мирового хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений. На современном этапе развития многополярного мира ни одна страна не способна развиваться изолированно.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной темы нашло своё отражение в трудах многих учёных, таких как: Т.В. Бутова, Е.В. Машкова, Н.К. Григорьева.

Актуальность. Интернационализация хозяйственной жизни сегодня стала ведущей тенденцией развития современной мировой экономики. Одной из главных особенностей этого процесса является

образование больших зон влияния наиболее развитых стран. Они становятся своеобразными интеграционными группировками, вокруг которых объединяются другие государства, что обеспечивает им немаловажную роль в мировом хозяйстве и политике.

Целью статьи является разработка комплекса организационных мероприятий по сближению таможенных систем ДНР и ЕАСТ.

Изложение основного материала исследования. Интенсификация интеграционных процессов объясняется возрастающими экономическими, политическими, социальными и культурными связями государств, появлением новых вызовов и задач, которые требуют совместного решения. Вполне очевидно, что подобная интенсификация международного взаимодействия предполагает наличие чётких юридических правил. Другими словами, как на международном, так и на национальном уровнях должны существовать правовые предписания, обеспечивающие функционирование международного сообщества как единого комплекса. Отражением такого подхода стали концепции «единого правового пространства» и «общего правового поля».

Наиболее полно и чётко экономические интеграционные процессы проявляются в Западной Европе, где сформировалось единое хозяйственное пространство целого региона, в рамках которого постепенно складываются общие условия движения факторов производства и разрабатываются соответствующие механизмы регулирования. Помимо таких объективных факторов влияния на западноевропейскую интеграцию, как рост темпов НТП, усиление роли ТНК, глобальная интернационализация производства и капитала стимулируется активными таможенными отношениями, без чего невозможна реализация идеи создания единой Европы.

Самой эффективной формой сотрудничества государств являются двусторонние договорные отношения. Однако такая форма взаимоотношений не имеет интеграционного характера, поскольку в её основе лежит двустороннее согласие государств. Более прогрессивной формой сотрудничества государств являются договоры о союзах: таможенный, торговый, валютный, военный, предусматривающие создание соответствующих структур и определённую унификацию правовых норм в отдельных сферах.

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) представляет собой региональную экономическую группировку, образованную в 1960 году на основе Стокгольмской конвенции рядом европейских государств, не вошедших в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) для конкуренции с ним [2, с. 104-105]. Основу ЕАСТ составляет зона свободной торговли: во взаимной торговле отменены таможенные пошлины и количественные ограничения, однако отсутствует единый внешний тариф. ЕАСТ была создана в 1960 году по инициативе

Великобритании. Изначально в состав ЕАСТ, помимо Великобритании, вошли Австрия, Дания, Норвегия. Португалия, Швеция и Швейцария; позже к ним присоединились Исландия, Лихтенштейн и Финляндия.

Со временем в составе ЕАСТ осталось всего четыре страны: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Однако следует отметить, что на протяжении всего времени своего существования, несмотря на изменения в организационной структуре и в количественном составе стран-участниц, ЕАСТ остаётся одним из могущественных экономических объединений. Как отмечает Машкова Е.В., ЕАСТ, помимо интеграции государств-членов ЕАСТ в общеевропейское пространство, с 90-х гг. XX в. стала также развивать торгово-экономические отношения со странами Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, формируя так называемую «большую ЕАСТ» (межрегиональную ЗСТ) путём заключения соглашений о свободной торговле с государствами-не членами ЕС («третьими странами»), и к настоящему моменту сформировала крупнейшую сеть преференциальных соглашений, которая продолжает расширяться [2; 3].

Основу ЕАСТ составляет зона свободной торговли (ЗСТ), которая представляет собой тип международной интеграции, при котором страны-члены подписывают соглашение о свободной торговле (ФТА), которое исключает тарифы, импортные квоты и преференции на большинство товаров и услуг. При этом, как справедливо отмечает Григорьева Н.К., в отличие от таможенного союза члены-члены ЗСТ не имеют единого внешнего тарифа, а, следовательно, они имеют различные квоты и традиции, а также разную политику в отношении третьих стран (не являющихся членами ЗСТ) [4, с. 70].

Совет ЕАСТ является высшим руководящим органом ЕАСТ. Совет обычно собирается восемь раз в год на уровне послов (главы постоянных делегаций в ЕАСТ) и один раз в год на уровне министров. На заседаниях Совета делегации консультируются друг с другом, ведут переговоры и принимают решения по политическим вопросам, касающимся ЕАСТ. Каждое государство-член представлено, и решения принимаются консенсусом. В рамках Совета сформировалась структура комитетов для рассмотрения специальных вопросов. Кроме того, в структуру ЕАСТ входят и другие органы, представление на рис 1.

В соответствии со ст. 2 Конвенции об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли 1960 г. (далее – Конвенции) основными задачами ЕАСТ являются: 1) содействовать постоянному и сбалансированному укреплению торговых и экономических отношений между государствами-членами; 2) свободная торговля товарами; 3) либерализация свободного движения лиц, торговля услугами и инвестирование; 4) обеспечить справедливые условия конкуренции, влияющие на торговлю между государствами-членами; 5) открытие

рынков государственных закупок государств-членов; 6) обеспечить надлежащую защиту прав интеллектуальной собственности в соответствии с самыми высокими международными стандартами [6].

Рис. 1. Структура ЕАСТ [5]

Во взаимной торговле отменены таможенные пошлины и количественные ограничения (ст. ст. 3, 7 Конвенции). В соответствии со ст. 8. Конвенции отмена пошлин и количественных ограничений на импорт и экспорт, включая эквивалентные им меры, не распространяется на сельскохозяйственные товары и на товары, произведённые из сельскохозяйственного сырья. Однако эти исключения не распространяются на рыбные и другие морепродукты (ст. 10 Конвенции), торговля которыми регулируется положениями Конвенции.

Стоит отметить, что в соответствии с Конвенцией не предусматривается установление единых таможенных тарифов в отношении третьих стран. Это обстоятельство до сих пор осложняет торговый обмен между государствами-членами, поскольку существует вероятность проникновения на территорию любого государства-члена

ЕАСТ товаров из третьих стран через другое государство-член. Была создана специальная система контроля за происхождением товаров, которая определена в Приложении А к Конвенции [7]. Согласно сложной формуле, определённой в Конвенции, товарами, происходящими из государств-членов, считаются товары, в которых стоимость сырья и полуфабрикатов, импортированных из третьих стран, не превышает 50%.

Региональная интеграция проходит на двух уровнях: на уровне отдельных фирм, которые в своей хозяйственной деятельности вступают в интеграционные процессы, и на межгосударственном уровне, когда государства целенаправленно способствуют переплетению и взаимодополнению факторов производства в рамках группы стран и обеспечивают функционирование особых интеграционных инструментов и структур. Следовательно, эффективное сближение ДНР и ЕАСТ возможно только на межгосударственном уровне, то есть необходимой становится разработка особого комплекса организационных мероприятий по сближению таможенных систем ДНР и ЕАСТ.

В целом, данный процесс состоит из нескольких основных этапов (уровней сотрудничества):

1) первый уровень сотрудничества заключается в достижении соглашения по всем ключевым вопросам и подписание Декларации между странами ЕАСТ и ДНР о сотрудничестве;

2) второй уровень сотрудничества характеризуется заключением Соглашения о зоне свободной торговли между ДНР и странами ЕАСТ;

3) последующие этапы сближения заключаются в подписании иных договоров, направленных на сближение Республики со странами ЕАСТ. Стоит отметить, что для вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли нужна его ратификация (или другой способ выражения согласия на обязательность) всеми странами-членами ЕАСТ и ДНР в соответствии с их внутренними конституционными процедурами.

Что касается возможностей ДНР в международных внешнеторговых отношениях с другими странами мира, то Республика вольна заключать любые другие соглашения о свободной торговле в соответствии со своими экономическими приоритетами.

Безусловно, для сближения таможенной системы ДНР с ЕАСТ необходимо провести модернизацию таможенных механизмов. При совершенствовании форм и мер таможенного контроля целесообразно учитывать специфику и опыт его проведения в зонах свободной торговли.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Из

вышеуказанного крайне важными становятся дальнейшие исследования правовых форм сотрудничества ДНР с другими странами на основе зон свободной торговли (прежде всего, на примере внешнеэкономических взаимоотношений между ДНР и ЛНР), а также российский и зарубежный опыт. При этом крайне важным направлением является совершенствование использования технических средств таможенного контроля, в частности, внедрение новых технологий, ускоряющих и оптимизирующих работу таможенных органов, формирование и поддержание системы инспекционно-досмотрового комплекса с возможностью обмена информацией между таможенными структурами и другими ведомствами и организациями. Совершенствование технических средств таможенного контроля позволит ускорить процесс проверки физических и юридических лиц, контроль над перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу и повысить эффективность применения таможенного контроля.

Тем не менее, можно с уверенностью констатировать, что создание зоны свободной торговли со странами ЕАСТ для ДНР стало бы первым шагом в процессе налаживания полноценных и открытых торговых отношений со странами Европы.

Список использованных источников

1. Бутова, Т.В. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и сущность / Т.В. Бутова, В.И. Мурар, М.В. Елесина, И.В. Рашкеева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 12-1. – С. 135-136.

2. Машкова, Е.В. Вопросы эффективности и особенности деятельности органов ЕАСТ / Е.В. Машкова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2018. – № 2. – С. 104-115.

3. Машкова, Е.В. Особенности формирования и новые тенденции развития межрегиональной зоны свободной торговли, созданной Европейской ассоциацией свободной торговли / Е.В. Машкова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2016. – № 8. – С. 389-395.

4. Григорьева, Н.К. Зоны свободной торговли между РФ и КНР / Н.К. Григорьева // Современные инновации. – 2016. – № 12 (14). – С. 69-71.

5. About EFTA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.efta.int/about-efta>

6. Convention Establishing the European Free Trade Association (Стокгольм, 4 января 1960 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.efta.int/Legal-Text/EFTA-Convention-1152>

7. Annex, A. Rules of Origin and administrative cooperation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.efta.int/legal-texts/efta-convention/annexes>